

Adela-Alina **IVAN**

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Abordarea științifică a conceptului de echipă

CZU 005.95/.96 |

Rezumat: În articol este definit conceptul de echipă din perspectiva unui șir de autori. Conceptul de echipă este unul dintre pilonii-cheie ai succesului în majoritatea organizațiilor și domeniilor, fiind din ce în ce mai răspândit. O echipă unită, performantă și de succes este capabilă să atingă obiectivele scontate. Ea se caracterizează printr-un spirit de cooperare ridicat, comunicare deschisă, respect reciproc, aducând multiple beneficii personale și organizaționale precum inovația,

dezvoltarea personală și creșterea eficienței.

Cuvinte-cheie: echipă, organizație, obiectiv, cooperare.

Abstract: The article defines the team concept from the perspective of several authors. As one of the key pillars of success in many organizations and fields, the team concept has become increasingly widespread. A united, performant, and successful team is capable of reaching its intended goals. A team is characterized by a high spirit of cooperation, open communication, and mutual respect, thus bringing multiple personal and organizational benefits, such as innovation, personal development, and increased efficiency.

Keywords: team, organization, goal, cooperation.

La etapa actuală, conceptul de *echipă* este unul dintre pilonii-cheie ai succesului în majoritatea organizațiilor și domeniilor. Este un concept esențial, din ce în ce mai răspândit, și vizează formarea unei echipe unite, performante și de succes, care va fi capabilă să realizeze obiectivele proiectate.

În literatura managerială a anilor 1980, termenul *echipă* și sintagma *lucru în echipă* (engl. *teamwork*) se impuneau în detrimentul vocabulei *grup*, reprezentând noțiuni extrem de valorizate, inclusiv în lumea francofonă. Prin urmare, *echipă* devine termenul consacrat pentru a desemna un grup secundar, durabil, inserat într-un context de lucru și însărcinat cu realizarea unor obiective operaționale precise [3, p. 428].

Termenul *echipă* are origini anterioare cercetărilor psihosociologice și a fost prezent în cultura și limbajul popoarelor încă înainte de apariția conceptelor științifice legate de grupuri și relații sociale. Importanța acestor relații sociale și a cooperării între indivizi în cadrul unor activități comune a fost recunoscută și valorizată în diverse contexte culturale. Cu toate acestea, dezvoltarea conceptului de *echipă* ca entitate de cercetare și analiză în psihologie și sociologie s-a intensificat în secolele XVIII-XIX, odată cu avansarea în gândirea socială și apariția teoriilor asupra grupurilor și dinamicii lor. Această perioadă a adus o mai mare înțelegere a modului în care oamenii cooperează, lucrează împreună și interacționează în cadrul activităților de grup. A fost un pas important în evoluția conceptului de *echipă* și în dezvoltarea unei perspective mai sistematice asupra acestuia.

Astfel, conceptul de *echipă* a fost îmbogățit și dezvoltat pe parcursul istoriei, pe măsură ce cercetătorii au explorat mai în profunzime dinamica relațiilor sociale și colaborarea între indivizi în contexte de grup. Această evoluție a contribuit la o mai bună înțelegere a modului în care oamenii lucrează împreună, dezvoltând strategii și tehnici

pentru a îmbunătăți eficiența și performanța echipelor în diverse domenii.

Conceptul de *echipă* a avut parte de evoluții spectaculoase în diferite regiuni și culturi, datorită unor motive economice, sociale și ideologice diferite. Aceste evoluții au contribuit la formarea și dezvoltarea perspectivei actuale asupra echipei în context global.

În țările vestice, conceptul de *echipă* a evoluat, în mare măsură, din motive economice. Încă din perioada revoluției industriale, nevoia de creștere a eficienței și a productivității a condus la dezvoltarea unor abordări de management care să pună accent pe organizarea optimă a forței de muncă. Teorii precum managementul științific și managementul umanist au contribuit la dezvoltarea conceptului, în special prin identificarea beneficiilor cooperării între muncitori și încurajarea comunicării.

În țările din Est, conceptul de *echipă* a avut uneori conotații ideologice și propagandistice, fiind promovat ca parte a unui sistem mai amplu de gândire și dezvoltare. În anumite perioade și contexte, ideologiile socialiste sau comuniste au promovat ideea de unitate și colaborare în cadrul muncii și progresului economic. Echipele au fost privite ca instrumente pentru atingerea obiectivelor statului și pentru promovarea ideologiei dominante.

Este important să subliniem că aceste tendințe nu sunt exclusive și pot fi influențate de contextul istoric, social și cultural. În zilele noastre, conceptul de *echipă* a evoluat dincolo de aceste influențe regionale și a devenit un element fundamental al abordărilor moderne de management și dezvoltare organizațională. Aprecierea beneficiilor colaborării, creativității și abilităților individuale într-un context colectiv este o caracteristică comună a modului în care conceptul de *echipă* este privit în întreaga lume.

Cercetătorii fenomenului de *echipă*, de regulă, sunt cei care s-au ocupat de grupurile mici, îndeosebi de grupul de muncă sau de grupul de discuție, învățare, antrenament sau evoluție [14, p. 103]. Studiarea acestor grupuri a constituit o bază importantă pentru înțelegerea dinamicii sociale și a interacțiunilor umane. Pe măsură ce interesul pentru colaborare și eficiență în cadrul organizațiilor a crescut, cercetătorii s-au îndreptat către studierea și dezvoltarea conceptului de *echipă*.

În baza literaturii de specialitate studiate, constatăm că există mai multe definiții ale conceptului de *echipă*. Conform DEX (1998), echipa reprezintă un grup de oameni care, sub conducerea unui șef, îndeplinesc în același timp o muncă sau o acțiune comună [4, p. 328]. Conform Dicționarului limbii spaniole al Academiei Regale Spaniole, *echipa* este un grup de persoane organizate pentru o anumită investigație sau serviciu [19].

Potrivit Wikipedia, o echipă este un grup de două sau de mai multe persoane care interacționează, deliberează

și gândește într-un mod coordonat și cooperant, unite între ele de intenția atingerii unui obiectiv comun. Un grup în sine (o mulțime) nu constituie neapărat o echipă. Sunt multe componente care dau conformare conceptului *echipă* (cum ar fi, componenta numită *manager* sau componenta denumită *agent* (impresari)). De asemenea, tot echipă constituie și un ansamblu de persoane coordonate și cu intenția obținerii de profit [20].

În opinia lui Belbin (1981), echipa este "un grup de oameni cu aptitudini și sarcini diferite, care lucrează împreună pentru un scop sau un proiect comun, ale căror funcțiuni se împletesc armonios și care se susțin reciproc" [2].

Conceptul de *echipă* este descris pe larg de către Forsyth, acesta alcătuind un scurt inventar, conform căruia în afaceri ne confruntăm cu echipe de producție sau echipe de luare a deciziilor, în universități – cu echipe de cercetare, în dezvoltarea organizațională – cu echipe de experți, în școli – cu echipe de profesori, demers în urma căruia putem observa evantaiul larg de posibilități și de forme sub care poate apărea conceptul respectiv [7, p. 448].

Roger Mucchielli, în lucrarea sa *Le travail en équipe* (1984), definea *echipa* prin următoarele cuvinte: "solidaritate, bune legături, unitate, comunitate de spirit, relații socioafective bogate" [13].

În accepțiunea lui Adair (1986), *echipa* este "un grup în care contribuția indivizilor este complementară, pentru un scop comun, condiționat de o colaborare eficientă bazată pe înțelegerea și asumarea rolurilor" [1].

După cum afirmă Katzenbach și Smith, *echipa* reprezintă "un număr restrâns de persoane cu abilități complementare, care urmăresc un scop, obiective de realizat și o abordare comună, pentru care se consideră reciproc responsabile" [11, p. 28].

D.W. Johnson și F. Johnson consideră *echipa* "un tip particular de grup mic, alături de comitete, *task forces*, departamente și consilii". Echipa este un grup, însă nu orice grup este o echipă, cu precizarea că nu poate exista o echipă care să nu fie inserată într-o cultură organizațională ce valorifică performanța [10, p. 503].

Jean-François Leroy definește *echipa* ca "o entitate recunoscută de o organizație, formată de un grup permanent sau de lungă durată, alcătuit din persoane interdependente, care urmăresc unul sau mai multe obiective comune, într-un context constrângător" [3, p. 428].

După A. Tripon, A. On și A. Petelean, *echipa* este "locul unde se întâlnesc și interacționează grupuri diferite, care își împărtășesc speranțele despre scopuri și roluri într-o atmosferă armonioasă" [16, p. 7].

A. Deaconu, S. Podgorean și L. Rasca consideră *echipa* drept "un grup ai cărui membri se influențează între ei pentru îndeplinirea unui obiectiv (unor obiective) al(e) organizației. În mediul de afaceri de astăzi, echipele

apar ca o cerință pentru obținerea succesului, iar managerii încearcă în mod constant să transforme grupurile în echipe” [5].

Din perspectiva lui C. Voicu și Șt. Prună, *echipa de lucru* este ”un tip special de grup de muncă, implicând o coeziune specială și realizarea spiritului de corp, dovedind atașament ridicat față de grup”. Cooperarea este foarte ridicată, iar normele individuale sunt mult limitate. Persoanele lucrează cu norme colective, iar cei care rămân în urmă sunt ajutați, nu pentru că se cere acest lucru expres, ci pentru că așa hotărăsc oamenii din echipă. Cu alte cuvinte, oamenii se ajută între ei fără a fi obligați să o facă [17, p. 379].

Într-o lucrare recentă, Olivier Devillard (2005) definește *echipa* ca pe ”un grup de indivizi, organizați într-un ansamblu, conduși de un lider și orientați spre același obiectiv” [6].

În volumul său *Cartea echipelor* (1939), sociologul român Dimitrie Gusti argumentează că ”munca în echipă, numită atât ceată, ortăcie sau tovărășie, cât și însoțire, vecinătate, clacă, sâmbra, învoială”, constituie o caracteristică a societății tradiționale românești, o practică economică și culturală specifică [8]. Așa cum scrie și Marvin Weisbord, ”munca în echipă reprezintă chintesența contradicției cu o societate bazată pe realizările individuale” [18].

În opinia lui Jean Proulx, *munca în echipă* este ”o activitate de învățare, limitată în timp, prin care două sau mai multe persoane învață să execute, în ansamblu și într-un mod interactiv, una sau mai multe sarcini mai mult sau mai puțin structurate, în vederea atingerii unor obiective determinate” [15, p. 37].

Savois și Mendes definesc *echipa de muncă* precum ”un ansamblu formal bine identificat, de doi sau mai mulți indivizi, interdependenți în efortul lor de îndeplinire a unei sarcini, care împărtășesc în mod colectiv responsabilitatea lor față de organizație” [12, p. 119], iar D. Harrington consideră că ”lucrul în echipă împarte sarcinile și dublează succesul” [9, p. 25].

În Tabelul 1 este prezentat conceptul de *echipă*, descris din perspectiva mai multor autori.

Tabelul 1. Tabel cronologic privind abordarea științifică a conceptului de echipă

Conceptul de echipă	Autorul	Anul
Ceată, ortăcie sau tovărășie, cât și însoțire, vecinătate, clacă, sâmbra, învoială.	Dimitrie Gusti	1939
Un grup de oameni cu aptitudini și sarcini diferite, care lucrează împreună pentru un scop sau un proiect comun, ale căror funcțiuni se împletesc armonios și care se susțin reciproc.	M. Belbin	1981
Un scurt inventar conform căruia în afaceri ne confruntăm cu echipe de producție sau echipe de luare a deciziilor, în universități – cu echipe de cercetare, în dezvoltarea organizațională – cu echipe de experți, în școli – cu echipe de profesori, demers în urma căruia putem observa evantaiul larg de posibilități și de forme sub care poate apărea conceptul de <i>echipă</i> .	D.R. Forsyth	1983
Solidaritate, bune legături, unitate, comunitate de spirit, relații socioafective bogate.	Roger Mucchielli	1984
Un grup în care contribuția indivizilor este complementară, pentru un scop comun, condiționat de o colaborare eficientă bazată pe înțelegerea și asumarea rolurilor.	J. E. Adair	1986
Reprezintă chintesența contradicției cu o societate bazată pe realizările individuale.	Marvin Weisbord	1987
Un număr restrâns de persoane cu abilități complementare, care urmăresc un scop, obiective de realizat și o abordare comună, pentru care se consideră reciproc responsabile.	J.R. Katzenbach și D.K. Smith	1993
Un tip particular de grup mic, alături de comitete, <i>task forces</i> , departamente și consilii.	D.W. Johnson și F. Johnson	1994
Munca în echipă este o activitate de învățare, limitată în timp, prin care două sau mai multe persoane învață să execute, în ansamblu și într-un mod interactiv, una sau mai multe sarcini mai mult sau mai puțin structurate, în vederea atingerii unor obiective determinate.	Jean Proulx	1999
O entitate recunoscută de o organizație, formată de un grup permanent sau de lungă durată, alcătuit din persoane interdependente, care urmăresc unul sau mai multe obiective comune, într-un context constrângător.	Jean-François Leroy	2001
Lucrul în echipă împarte sarcinile și dublează succesul.	D. Harrington	2002

Un ansamblu formal bine identificat, de doi sau mai mulți indivizi, interdependenți în efortul lor de îndeplinire a unei sarcini, care împărtășesc în mod colectiv responsabilitatea lor față de organizație.	Savois și Mendes	2002
Locul unde se întâlnesc și interacționează grupuri diferite, care își împărtășesc speranțele despre scopuri și roluri într-o atmosferă armonioasă.	A. Tripou, A. On, A. Petelean	2003
Un tip special de grup de muncă, implicând o coeziune specială și realizarea spiritului de corp, dovedind atașament ridicat față de grup.	C. Voicu și Șt. Prună	2004
Un grup al cărui membri se influențează între ei pentru îndeplinirea unui obiectiv (unor obiective) al(e) organizației. În mediul de afaceri de astăzi, echipele apar ca o cerință pentru obținerea succesului, iar managerii încearcă în mod constant să transforme grupurile în echipe.	A. Deaconu, S. Podgorean și L. Rasca	2004
Un grup de indivizi, organizați într-un ansamblu, conduși de un lider și orientați spre același obiectiv.	Olivier Devillard	2005

În lumea contemporană, există elemente-cheie ce țin de importanța echipei:

- *Sinerjie și colaborare*: O echipă bine alcătuită și coordonată poate aduce laolaltă diverse abilități, cunoștințe și perspective. Această diversitate poate genera sinergie, conducând la rezultate mai bune decât cele obținute de indivizi lucrând separat. Colaborarea în cadrul echipei poate aduce contribuții unice și sinergetice la proiecte și obiective.
- *Flexibilitate și adaptabilitate*: Echipele sunt mai capabile să răspundă rapid unor schimbări în diferite domenii și organizații. O echipă bine gestionată poate ajusta rapid strategiile și abordările, pentru a se adapta la noile cerințe și oportunități.
- *Repartizarea sarcinilor și specializarea*: Echipele permit repartizarea eficientă a sarcinilor în funcție de abilități și experiențe. Acest lucru duce la o mai mare specializare și eficiență în îndeplinirea sarcinilor și obiectivelor.
- *Împărtășirea resurselor și cunoștințelor*: Echipele facilitează împărtășirea de resurse și cunoștințe între membri. Aceasta poate accelera procesele de învățare și inovare, contribuind la dezvoltarea individuală și colectivă.
- *Motivație și angajament*: Participarea la o echipă de succes poate spori motivația și angajamentul membrilor. Sentimentul de apartenență la o echipă puternică și coezivă poate încuraja membrii să aducă o contribuție maximă.
- *Gestionarea riscurilor*: Echipele sunt mai pregătite pentru a gestiona riscuri și provocări complexe. Prin aducerea laolaltă a experiențelor și expertizei multiple, se pot identifica și aborda mai eficient posibilele probleme.
- *Coeziune și relații interpersonale*: Echipele pot dezvolta legături puternice între membri, ceea ce poate conduce la o comunicare mai deschisă, la gestionarea mai eficientă a conflictelor și la un mediu de lucru mai plăcut.

În concluzie: Echipa reprezintă o modalitate puternică și eficientă de a atinge obiectivele în diverse domenii. Prin colaborare, comunicare și distribuirea responsabilităților, echipa poate genera rezultate superioare și aduce multiple beneficii, cum ar fi inovația, dezvoltarea personală și creșterea eficienței. Ea se caracterizează prin spirit de cooperare ridicat, comunicare deschisă, respect reciproc, prin fuziunea emoțională a membrilor, printr-un etos pozitiv și dorința de înlăturare a tensiunilor și a eventualelor blocaje socioafective. Toate acestea sunt cheia atingerii succesului și a depășirii provocărilor într-o lume complexă și interconectată.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Adair J. E. *Effective Teambuilding*. Gower: Business & Economics, 1986. 212 p.
2. Belbin M. *Management Teams*. Taylor & Francis, 1981. 208 p.
3. De Visscher P., Neculau A. *Dinamica grupurilor – Texte de bază*. Iași: Polirom, 2001. 664 p.
4. *Dicționarul explicativ al limbii române*. Ediția a II-a. București: Univers Enciclopedic, 1998. 1194 p.
5. Deaconu A., Podgorean S., Rasca L. *Factorul uman și performanțele organizației*. București: ASE, 2004.
6. Devillard O. *Dynamique d'équipes*. Paris: Editions d'Organisations, 2005.
7. Forsyth D.R. *An Introduction to Group Dynamics*. California Monterey: Brooks/Cole, 1983. 560 p.
8. Gusti D. *Cartea echipelor*. București: Fundația Culturală Regală *Principele Carol*, 1939. 287 p.
9. Harrington D. *Cum se formează o echipă de succes*. Teora: București, 2002. 166 p.
10. Johnson D. W., Johnson F. *Joining Together. Group Theory and Group Skills*. Ed. a V-a. Boston, London: Allyn and Bacon, 1994. 609 p.
11. Katzenbach J.R., Smith D.K. *The Wisdom of Teams: Creating the High Performance Organization*. New York: Harper Business, 1993.

12. Louche C. Psychologie sociale des organisations. Paris: Armand Colin, 2002.
13. Mucchielli R. Le travail en équipe. Paris: ESF, 1984.
14. Neculau A. Dinamica grupului și a echipei. Iași: Polirom, 2007. 344 p.
15. Proulx J. Le travail en équipe. Québec: Presses de l'Université de Québec, 1999.
16. Tripon A., On A., Petelean A. Management operațional. Performanța în echipă. Târgu Mureș: Editura Universității *Petru Maior*, 2003.
17. Voicu C., Prună Șt. Managementul poliției. București: MediaUno, 2004. 567 p.
18. Weisbord M. R. Productive Workplaces: Organizing and Managing for Dignity, Meaning, and Community. San Francisco: Jossey-Bass, 1987.
19. <https://dle.rae.es/equipo> (Accesat la 06.09.2023)
20. <https://ro.wikipedia.org/wiki/Echip%C4%83> (Accesat la 07.09.2023)